

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ МИСИРКОВ“

YU ISSN 0025—1089

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ГОДИНА XXXVI — XXXVII

1985 — 1986

С К О П Ј Е
1986

О КОНСОНАНТСКОЈ ГРУПИ ШЧ НА МОРФЕМСКОМ СПОЈУ
У СРПСКОХРВАТСКИМ И МАКЕДОНСКИМ ГОВОРИМА

I

Консонантска група *шч* јавља се у српскохрватском и македонском језику као полихтона. То значи да група *шч* представља исход историјски различитих фонетских промена у српскохрватским и македонским говорима. Тако, на пример, у једном броју македонских јужних говора група *шч* јавља се као рефлекс старије, прасловенске групе **tj* (*свешча*, *лешча*, *кџича*, *шчерка*, Кос 31, 32), док се и у српскохрватским и у македонским говорима група *шч* може забележити као рефлекс старих група **stj*, **skj* (*шчиџа*, *сџишче*, *џушча*, *наџишче*, Реф 131; *кричава*, *џушча*, *џишчиџ*, Гал 136, 137). Међутим, група *шч* могла је настати и као резултат каснијих фонетских промена (уп. каснија образовања, — сх. *џешчара* < *пешчара* < *пѣкък* + *џара*, *бољешчина* < *болесчина* < *болѣсть* + *чина*; мак. *бешчесџен* < *бѣъ* + *чѣстьн* итд.¹). Група *шч* може се јавити и у сандхију (уп. сх. *ш'чим* < *с чим*, *ш'човеком* < *с човеком* и сл.), а неретко је налазимо у новије време и у речима страногa порекла.

Међу новијим образовањима групе *шч* посебну пажњу привлачи судбина ове консонантске групе на граници двеју морфема. Група *шч* својом фонетском нестабилношћу на морфемском споју представља специфичну језичку појаву, како у делу српскохрватских тако у већини македонских говора. У српскохрватским говорима овакво стање карактерише пре свега источне штокавске и већину чакавских говора², док је у македонским говорима оно изразита карактеристика на широј територији западних и крајњих југоисточних говора. Чување, или различите трансформације ове консонантске групе у маке-

¹ Александар Белић, *Основи историје српскохрватског језика I, Фонетика*, Научна књига, Београд 1976, стр. 114, 115, в. и Блаже Конески, *Граматика на македонскиот литературен јазик, дел I и II*, Култура, Скопје 1981, стр. 132.

² У свим овим говорима (у рад није укључен кајкавски дијалекат) судбину консонантске групе *шч* најчешће дели група *сц*, уп. *проја*, Бр 22, *праца*, Дуб 159, *праџа*, Зе 237, *праџци*, Гал 125, *прајци*, Бобошчица, ФО 755 итд. (В. и: Звездана Павловић-Стаменковић, *Консонантске групе сц и шч у штокавском дијалекту*, ЈФ књ. XXVII, св. 1—2, Београд 1966—1967, стр. 349—356; Божо Видоески, *Македонските дијалекти во светлината на лингвистичката географија*, МЈ кн. 1—2, год. XIII—XIV, Скопје 1962/63, стр. 87—109).

донским говорима спадају у ред значајних критерија у дијалекатској диференцијацији глобалне македонске језичке територије.

У српскохрватском и македонском језику консонантска група *шч* јавља се на морфемском споју најчешће у двама граматичким категоријама; *а/* у префиксираним и од њих изведеним глаголским формама, у којима на морфемском споју долазе у додир финални префиксни консонант *з* (<*с-*, *из-*, *раз-*, *обез-* и сл.), — и иницијални основински консонант *ч* према коме се префиксни консонант асимилује по месту творбе у *ш* (уп. сх. књиж. *шчистишћии*, *рашчарати*, *обешчистишћии*, РСМ; мак. књиж. *исчейка*, *расчереци*, *обесчести*, РМЈ³); *б/* у именица изведеним суфиксним начином творбе, где се морфемски спој такође карактерише непосредном везом фрикатива *с*, *ш* (али и *х*, а у сх. може и *ѝ*), — и африкате *ч* (сх. књиж. *ѝшче*, *кокѝшчица*, *вѝшчиѝ*, *рѝшчиѝ* РСМ; мак. диј. *клашчейто*, *ѝшче*, *оѝшче*, *снашче*, Кум 81, 82).

Фонетска нестабилност групе *шч* у српскохрватским и македонским говорима огледа се у дисимилативној појави замењивања иницијалног, фрикативног консонанта неким другим консонантом — *к*, *ј*, *в/ф*, *х*, или пак његовим потпуним губљењем⁴. Дистрибуција свих ових група, *шч*, *кч*, *јч*, *вч/фч*, *хч*, — и *ѝч*, различита је у српскохрватским и македонским говорима, али је она различита и у оквиру самих српскохрватских, или македонских говора понаособ. Тако, на пример, у једним говорима могу напоредо постојати различити рефлексни групе *шч*, међусобно конкурентни, — било да то зависи од укрштања различитих изоглоса у тим говорима (нпр. *ѝуче*, *ораче* : *ѝучке*, *оракче*, укључујући и *ѝушче*, *орашче*, Рес 119), или самих непреврелих фонетских процеса (нпр. *ѝашче* : *ѝахче*, Црм 156; *ѝрахчеви* : *ѝракчеви*, Зе 237, 238). На другој страни, у једном броју говора са нестабилном групом *шч* могу се забележити различити рефлексни ове групе и у зависности од тога у којој се граматичкој категорији она јавља (нпр. *дакчица* али *и'чисћии*, Лев 200, 208; *ливче* али *исчейка*, РМЈ итд.).

Категорија именица изведених суфиксним начином творбе јавља се, међутим, као врло илустративна када је у питању праћење судбине консонантске групе *шч* у српскохрватским и македонским говорима. Реч је, наине, о бројним деминутивним изведеницама образованим од именица са консонантима *с*, *ш* или *х* у финалној основинској позицији (односно са обезвученим *з* или *ж*, или упрошћеним финал-

³ Док се правопис српскохрватског књижевног језика у овим случајевима држи фонетског принципа (в. *Правопис српскохрватскога књижевног језика*, Матица хрватска и Матица српска, Нови Сад 1960, стр. 65), правопис македонског књижевног језика се ослања на морфолошки принцип (в. *Правопис на македонскиот литературен јазик*, Просветно дело, Скопје 1977, стр. 22). У оба случаја, наравно, изговор је исти.

⁴ У једном броју говора може се забележити и промена другог консонантског елемента. Ова појава, међутим, није у функцији фонетске нестабилности консонантске групе *шч*, већ је проузрокована самом нестабилношћу африкате *ч* у консонантском систему одређених говора (уп. *гушће*, *брешће*, Ораховац, ФО 581, *прајцевина*, Комижа, ФО 263 и сл.). Ово се делом односи и на низ говора у којима се африката *ч* фонетски различито артикулише.

ним групама *сѣ*, *ск*, *зд*, *шѣ*, *шк* и сл.), — и суфикс са иницијалним ч (сх. *-че*, *-чић*, *-чица*, *-ченце*; мак. *-че*, *-ченце*, *-чуле*, *-чулче* и сл.).

Циљ овога рада је да управо на примеру деминутивних изведеница да кратак контрастивни преглед судбине консонантске групе *шч* у српскохрватским и македонским говорима без тежње за свеобухватним и исцрпним изношењем дијалекатског материјала. С обзиром на то да специфичност ове консонантске групе представља већ дуже време предмет научног интересовања, па чак и различитих тумачења, овај рад ће и у том смислу покушати да пружи један сумаран преглед.

II

У контрастивној релацији српскохрватских и македонских говора, у погледу очувања или различитих трансформација групе *шч*, могу се издвојити два основна методолошка полазишта. Једно методолошко полазиште тиче се заједничких особености српскохрватских и македонских говора, док се друго тиче диференцијалних, односно тиче се оних посебности којима се српскохрватски и македонски говори међусобно раздвајају.

А. У заједничке особености српскохрватских и македонских говора могу се најпре убројати примери са очуваном консонантском групом *шч*, као и примери у којима је група *шч* дала једнаке рефлексе.

а) СТАБИЛНОСТ ГРУПЕ ШЧ

Српскохрватски језик. Група *шч* стабилна је у већини штокавских говора⁵, при чему ова изоглоса обухвата "централне, северне и североисточне говоре: већину зетско-јужносандачког са изузетком западне зоне (Црмница, Прчањ, Пераст), гро источнохерцеговачких (изузимајући дубровачко приморје), млађе икавске говоре, славонске, шумадијско-војвођанске (без мање југоисточне зоне у линији Београд-Вршац)⁶." Разумљиво је, стога, да се овакво стање одржава и у књижевном српскохрватском језику, што потврђују и његови нормативни речници, на пример Речник Матице српске⁷. На другој страни, и у говорима у којима је група *шч* нестабилна, управо и на самим источноштокавским теренима, могу се забележити примери са очуваном консонантском групом⁸: *Влаице* [Би 153], *ѣушче*, *орашче*, *виљушчица* [Рес 119, 120].

⁵ С обзиром на преобимну литературу рад нећу оптерећивати бројним примерима који говоре у прилог стабилности консонантске групе *шч* на широј територији српскохрватских, нарочито штокавских говора.

⁶ Звездана Павловић-Стаменковић, *Консонантске групе сц и шч...*, 353; уп. и Павле Ивић, *О говору Галипољских Срба*, СДЗБ књ. XII, Београд 1957, стр. 144.

⁷ У овом речнику, на пример, врло су ретки примери са нестабилном консонантском групом, као нпр. *мјечих*, *убручих*.

⁸ Из техничких разлога примери из дијалектолошких радова дају се овде без акцената и потпуне фонетске транскрипције.

Рушче, кавешче [Мил 153], *јушчићи, обрашчић, њрбушчић, орашчић* [Гр 548], *јушче* [Кална, ФО 592], *брешче* [Лесковац, ЈИС 234], *мишче, јушчешчија* [Луж 53], *ношче* (: нож), *кишчица* (: кишка), *кокошче, кокошчићи, кокошчица, њашче* (: тас), *њрошчица, Черкешче* (: Черкез) [РК-МД], *јушче* [Бл 71], *дашчица, јушчићи* [Врање, ДИ 391], *јушче, дашчица, орашчићи, кожушче* [Србовац, ФО 569], *љушчица, јушчићи* [Гњилане, ДИ 250], *јушће, брешће* (: брест), *њишће* [Ораховац, ФО 581]⁹, *ношче, њршче, њрејашче* (: препасок), [СЖ 55, 118, 152, 121, 129, 178]¹⁰, *њашче, јушче* (Тријebene, ФО 561), *јушче* [Мл 131], *јушче, јушчица, њрашчићи* [Бје 60], *њашче, кошчицу* [Црм 156, 381], *јушче* [ВЗ 197] итд.

Сачувана консонантска група *шч* може се забележити и у српским исељеничким говорима — у говору Свиничана и у говору Галипољских Срба: *дашчица* [Св 41, 47], *влашчићи, мишче, мишчића* [ГС 143]. Међу свим овим примерима могу се, свакако, наћи и примери поновног, аналошког успостављања консонантске групе *шч*, као што је то истакнуто за говор Галипољских Срба¹¹.

Македонски језик. Консонантску групу *шч* познају говори на широј територији источне Македоније, источно од Вардара, Црне и Преспе¹². Група *шч* се такође чува неизмењена у северномакедонским говорима, при чему се ова изгласа на северу наставља на терену српско-хрватских и бугарских говора: *њрњешче* (: трпеза), *кршче* (: крст), *њлашче* (: пласт), *њлушче* (: глушец), *мшче, мшчешто, виљушче, вшче, крушчики, њашче, њушче, ношче, ношчики, брешче, њрошче* (: грозд), *клашчешто, лшче, мошче, мумурушче, машче, њрашче, њојашче, њашче* (: тас), *кошче, њрашче, орашче, снашче, вршче, кожушче* [Кум 81, 82, 103, 131, 142], *јешче* (: јеж), *кокошче* (: кокошка), [Тет 97], *вошче* (: воз), *квашче* (: квас), *мошче* (: мост), [Теарце, ФО 649], *кршче, лшче, брешче* [Љубанце, ФО 663, 665], *клашче, лшче, мошче, обрашче, кошче* (: коска) *квашче* (: квас), *њојашче* [Шлегово, ФО 689, 692], *ношче* (: нож) [Дел 81], *лшче, ношче* (: нос), *обрашче, њршче* (: прст) [Радовиш, ФО 733], *брешче, клашче, машче, лшче, њршче, ешче, кошче, ношче* (: нос), *убрашче* [До 43, 65, 66], *брешче, лшче, уршче, њршче, убрашче* [Кук,

⁹ У низу штокавских говора африкате *ч* и *ћ* изједначиле су се у корист друге африкате (в. нпр. Михаило Стевановић, Таковачки говор, СДЗб књ. XI, Београд 1950, стр. 71; А. Ресо, D. Brozović, D. Vujičić, M. Dešić, *Govori sjeverozapadne Bosne*, БХДЗб књ. II, Сарајево 1979, стр. 96 (посебан отисак), итд.).

¹⁰ А. Белић у Дијалектима источне и јужне Србије констатује да се у истом говору могу чути облици типа *гушче* и *јушче* (као и *гуче* са потпуно редуктованим фрикативним консонантом, ЈИС 232). Слично стање бележи и М. Павловић у Говору Сретачке Жупе — *ношче*, поред *ношче* (у регистру).

¹¹ П. Ивић, О говору Галипољских Срба, 143. Уп. и примере са истих терена у којима се чува консонантска група *сч*: *пасче* (Пирот, ЈИС 234), *тасче* (РКМД), *власчићи* (ГС 143) и сл. М. Павловић, на пример, за говор Сретачке Жупе истиче да се *препасче* „наслања на реч препасок“ (СЖ 129).

¹² Основне изгласе чувања или различитих рефлекса консонантске групе *шч* у македонским говорима утврдио је Б. Видоески (в. нпр. Основни дијалектни групи во Македонија, МЈ кн. 1—2, год. XI—XII, Скопје 1960/61, стр. 12—33; Македонските дијалекти во светлината на лингвистичката географија, МЈ кн. 1—2, год. XIII—XIV, Скопје 1962/63, стр. 87—109).

151], *мџиче* (: маска) [Кронцелово, ФО 798], *вешче* (: фес), *квашче* (: квас), *кошче* (: коска), *џриче* [Витолиште, ФО 725], *џујашче*, *мошче* [Кај, 439, 441], *џојашче* [Бобошница, ФО 755], *џојашче* [Вамбел, ФО 764], *џојашче* [Нестрам, ФО 771], *брешче*, *квашче*, *лишче*, *мџиче*, *обрашче*, *џлашче*, *џојашче*, *кошче* [Тиолишта, ФО 777, 781], *џојашче*, *фешче*, *мошче* [Тремно, ФО 785], *брешче*, *машче*, *кошче*, *мџиче*, *невешче*, *мџиче* [Лер 26] итд.

Консонантска група *шч* може се забележити и у неким западномакедонским пунктовима, где, међутим, представља архаичну језичку црту задржану у говорима одређених социо-културних или верских групација као обележје њихове самосвојности, класне или религиозне свести. Оваква појава може се, на пример, забележити у говору охридског градског насеља „које играло важна улога како во економскиот така и во културниот живот во целата област” при чему је грађанство „во стремезот да го диференцира својот „повисок” стил од „простиот” говор на селаните, инсистирало на оние црти што го разликувале градскиот говор од говор на селата”.¹³ Исти је случај и са исламизираним македонским (словенским) становништвом у западној Македонији, тзв. Торбешима¹⁴. Група *шч* се може забележити и у говору села Смилева (Битола) као конзервирана особина мијаца-досељеника [Мр 216].

Управо у оквиру ове *шч*-арее могу се забележити бројни примери са консонантском групом *сч* у којој није дошло до асималиционог процеса (уп. нап. 11): *класче*, *класчејо*, *фесче*, *џосче* [Кум 82, 103], *косче* (: коска), *џросче* (: грозд), *мосче* (: мост) [Тет 96, 97], *мосче*, *носче*, *фесче* [До 43], *фесче* [Кук 151], *невесче*, *масче* (: маска), *џоасче* (: појас) [Витолиште, ФО 725], *фесче*, *квасче*, *класче*, *носче*, *џојасче* [Бобошница, ФО 755] итд. И стабилност групе *сч* у оквиру ове арее променљива је у различитим говорима.

б) *хч* < *шч*

Српскохрватски језик. Консонантска група *шч* прешла је у *хч* на узаној територији Црмнице и Зете. Прве податке о томе даје Б. Милетић у раду *Црмнички јовор* (в. Црм) бележећи пример *џахче*. На суседној територији, у Зети, Д. Петровић бележи касније и друге примере са консонантском групом *хч* (в. Зе), које потврђује и Д. Ђулић¹⁵. Дакле, и поред обухватнијих дијалектолошких истраживања српскохрватских говора, област Црмнице и Зете остају специфично језичко подручје са рефлексом *хч*: *џахче* [Црм, 156, 180], *кохчица*, *љухчица*, *џрахчеви* [Зе 237, 238]. И у овим говорима, међутим, група *хч* није самостална.

¹³ Божо Видоески, *Социјалниот фактор во диференцирањето на македонските говори*, Реферати на македонските слависти за VI меѓународен славистички конгрес во Прага, библиотека „Литературен збор“, Скопје 1968, стр. 8 (посебан отисак). Уп. *квашче*, *лишче*, *мошче*, *фешче*, *гушче*, *мџиче* (:мџска), *мошче*, *појашче* [ОГ 192, 194].

¹⁴ Исто, 10—11.

¹⁵ Драго Ђулић, *Преглед главнијих особина говора Зете*, ЈФ књ. XXXIII, Београд 1977, стр. 270.

Тако, на пример, Б. Милстић за Црмницу истиче уобичајеније *кч-ѡакче*, или *шч-ѡашче*, *кошчицу* [Црм, 156], док се и у зетском говору као конкурентни јављају примери типа *ѡакче*, *ѡракчеви* [Зе 237, 238].

Међутим, група *хч* може се забележити и у неким другим српско-хрватским говорима, при чему такви примери морају имати посебан статус у оквиру разматрања ове проблематике јер се јављају у говору Муслимана, у говору у коме је и иначе појава секундарнога *х* у различитим позицијама врло честа. У новопазарско-сјеничким говорима, на пример, могу се забележити примери типа *ѡакче*, *ѡухче* [Тријебине, ФО 561], или примери са суптитгуисаним африкатама *слухће* (слушче), *ѡашће* (пашче), *врахче* (врашче) [НС 65]. Слични примери могу се забележити и у источнобосанским ијекавскошћанакавским говорима, нпр. поред *ѡохће*, *лихће*, *бохча*, *ѡрохци*, — и *ѡакче* [ИБ 187].

Македонски језик. Консонантска група *хч* задржала се у оним македонским говорима који су у свом фонетском систему сачували фонему *х*. Реч је, пре свега, о југоисточним македонским говорима који се простиру у правцу Солуна, Сера, Малешева и Петрича¹⁶. Дакле, док је у српскохрватским говорима група *хч*, самом нестабилношћу гласа *х*, ограничена на врло узане арее, и мали број примера у којима се јавља, на македонској језичкој територији група *хч* је уобичајена на ширем простору југоисточних говора: *ѡухче* (: глушец), *нохче* (: нож) [Дел 75], *орехче* [Пехчево, Берово, Фон 7], *вохче*, *лихче*, *мохче*, *ѡрхче*, *убрахче*, *фехче*, *брехче*, *клахче*, *нохче* [До 43], *брехче*, *лихче*, *мохче*, *нохче*, *ѡрхче*, *убрахче*, *фехче* [Ђев 213], *мохче*, *убрахче*, *михче* (: миш) [Фурка, ФО 747], *нохчи* (: нож) [Плевна, ФО 822], *фехче*, *ѡојакче* [Плевна, ФО 813], *нохче* (: нос), *убрахче*, *лихче*, *махче* (: маст), *брехчеѡа* (: брест), *уришче* (: ориз), *ехче* (: еж), *лихчинце*, *убрахчинце*, *ѡрхче* (: прст), *ѡрхче* (: грст) [Кук 150, 200], *убрахче* [Гуменца, Фон 7, 8], *нохче*, *убрахче* [Кронцелово, ФО 798], *ѡахча* (: тас), *крхча* (: крст) [СВ 248] итд.

У једном броју македонских говора са овога подручја глас *х* се фонетски редукује, што се тумачи почетком губљења овога гласа — *брехче* [Пробиштип, Фон 6].

Западно од линије Солун-Малешево, све до реке Црне и Вардара, настављају се говори са непромењеном групом *шч* (одн. *сч*)¹⁷, док се источно од ове линије *хч*-изоглоса наставља у бугарским говорима¹⁸.

Група *хч* може се забележити и у неким западномакедонским говорима, управо у оним говорима који су у свом фонетском систему сачували *х*. Група *хч* јавља се, на пример, у говору мијачког села Смилева (в. *шч*): *невехче*, *мохче* [Фон 8], чак и аналошко *шамлихче* (: шамлија) [Мр 216]. Чување групе *хч*, односно фонеме *х*, — као и групе *шч* у смилевском говору, тумачи се конзервацијом ових особина пренетих из матице [Мр 216, 217].

¹⁶ Б. Видоески, *Македонските дијалекти...*, 96.

¹⁷ Исто, 97.

¹⁸ Уп. дахчица, недонохче, дахчено, ихчисти и др. у: Максим Сл. Младенов, *Ихтиманският говор*, изд. БАН, Софија 1966, стр. 62.

а) ЈЧ < ШЧ

Српскохрватски језик. Група *јч* јавља се у штокавским говорима на ограниченој територији источних косовских говора. Забележени су ретки примери, као *јујчице*, *џрајчице* [КП 279, 285], *јујче* [Косово, РСАНУ]. Усамљени примери могу се забележити и у другим пунктовима, али се они пре свега могу тумачити као резултат миграција становништва с југа¹⁹.

Међутим, у чакавском дијалекту група *јч* се често јавља: *џрајчић* [Ластово, ФО 277], *џрајчевина* [Сали, ФО 256], *џрајчић*, *џрајчића* [Су 105],—али и са цакавизмом—*џрајцевина* [Комижа, ФО 263] итд. Група *јч* је, на пример, типична за говор Брача, Хвара и Виса—*мијчић* (мешчић), *џрајчић* (прашчић) [Бр 22, 23].

Треба, међутим, имати у виду да се сонант *ј* у чакавским говорима и иначе врло често јавља као супституент више консонаната, посебно у оквиру различитих консонантских група: *рајцаваст*: *расцваст*, *лојџа*: *лакџа*, *лујка*: *луџка* [Бр 22, 23], *нојџи*: *нокџи*, *џокујсџво*: *покућсџво* [Комижа, ФО 261], *сџаблајце*: *стаблашце*, *војка*: *воћка* [Вр] итд. За говор Шолте, Чиова и Дрвеника М. Храсте истиче да се појава замењивања различитих консонаната сонантом *ј* овде много ређе јавља, иако су у прошлости ове појаве и овде биле распрострањене, али се „под утјецајем штокавског дијалекта Сплита и сусједне обале све више губе”. [Ос 132].

Групу *јч* (<*шч*) забележио је и Р. Бошковић у делу истарских икавско-штокавских говора: *џрајчић*, *џрајчевина* (Премантура, Реф 85).

Македонски језик. На македонској језичкој територији група *јч* заузима врло ограничено подручје крајњих југозападних говора: *џлујче* (:глушец), *којчица* (:коска) [Бобошница, ФО 755], *џлујче* [Корча, Фон 9]. И у овом говору, међутим, консонантска група *шч* (одн. *сч*) најчешће се чува неизмењена укључујући се тиме у изоглосу која обухвата широко подручје македонских говора.

Б. У групу диференцијалних особености могу се укључити извесне специфичности у развоју ове консонантске групе којима се данас карактеришу поједини српскохрватски и македонски говори.

а) СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК

ч < шч

Разлагање консонантске групе *шч* у *ч* представља специфичност широке територије крајњих источних штокавских говора. Основна кретања ове изоглосе оцртао је П. Ивић констатујући да она „захвата већи део призренско-тимочког и косовско-ресавског дијалекта, крашовански говор, па чак и целу пожаревачко-вршачку говорну групу допирући до београдских и вршачких села²⁰.” Дијалектолошки ра-

¹⁹ З. Павловић-Стаменковић, *Консонантске групе сч и сч...*, 355.

²⁰ Из ове зоне Ивић изузима источно Косово и долину Западне Моравс са рефлексима *јч* и *кч* (П. Ивић, *О говору Галипољских Срба*, 144).

дови са ових терена овакво стање и даље потврђују: *йрачићи, кочице, рочићи* (:рог), *орачићи, їучићи, їуче, кручице* [Би 153], *їуче, кочица* [Неменишкуче, Глибовач, ФО 487, 520], *їуче* [Кусадак, Сикирица, Тешице, Јелашница, Гњилан, Изв 397]. *їуче, кожуче, Влаче, орачићи* [Буковац, Кула, ФО 572, 521], *Кручица* [БХ 333], *кручица, їучица* [Тим 386], *кочица* [Тимок, М. Пожаревац, РСАНУ], *кокочица* [Зајечар, Књажевац, Врћеновица, Лесковац, РСАНУ], *кокоче, їуче, кожуче, ораче* [Рес 119], *каиче, обраче, їуче, ораче, виључе, кокоче* [Мил 155, 159], *кожуче, їуче* [Јасеница, ФО 595], *їученце, їучићи* [Пом 122], *гаче* [Ниш, ЈИС 233], *гачица* [Књажевац, ЈИС 233], *кокочица, кручица* [Бу 44], *кокочица* [Васиљ, ЈИС 233], *їуче, ноце* (:нож) [Доњи Душник, ФО 589], *ноче, сиромаче* (али *їуиче*) [Пљачковица, ФО 587], *гачица* [Прешево, ДИ 333], *їучићи* [Гњилане, ДИ 250] итд²¹.

Поред ове компактне и непрекинуте територије коју обухвата изоглоса *ч < ич*, ова појава се може забележити и на неким ужим теренима, како унутар српскохрватских говора, тако и у неким исељеничким оазама. Тако, на пример, ова консонантска група упрошћава се у црмничком, цаватском, дубровачком говору, делом у говору Ластова²² и Вргаде: *йаче, кочицу* [Црм 180, 173], *йрачић, йрачића* [Цават, ФО 501], *йрачевина, йрачић* [Дубровник, ВР], *йрачић, убручић, рочић, кручица* [Дуб 159], *йрачић* [Вр 165]²³. У исељеничким српским говорима румунског Баната, поред крашованског говора овај рефлекс познаје и говор Банатске Црне Горе: *бречић* (:брег) [Кр 689]²⁴, *їуче* [БЦГ 137].

кч < ич

Говори са консонантском групом *кч* (<шч) такође су везани првенствено за источне штокавске терене, само се за разлику од простране *ч*-аре јављају на нешто ограниченијем простору, — на простору западноморавске долине „са неким крајевима северно и јужно од ње.” [ГС 144]. Полазећи од података које нам данас пружају бројни дијалектолошки радови, може се закључити да ова изоглоса задржава свој правац кретања јужно и северно од назначеног изоглосног центра, иако је видљиво да су њени домети на северу далеко израженији, при чему она захвата део великоморавске долине и Ресаве, мешајући се на истоку са *ч*-аром, а допирући на северу и до неких београдских села: *кручкица, каикчић, кожукче, дваекчић* (=новчић од 20

²¹ У власотиначком крају (села Дејане, Свође) бележио сам примере типа *дъчица, кочица*.

²² В. М. Кушар, *Glavne osobine lastovskoga narječja*, Nastavni vjesnik, knj. 1, Zagreb 1895, стр. 324 (према: Вр 165) где је забележен пример *прачић* што није необично ако се зна да ластовски говор чува и неке штокавске особине. Међутим, новија језичка истраживања Ластова потврђују само рефлекс *јч* (уп. *прајчић*, Ластово ФО 277).

²³ Овакав рефлекс консонантске групе *шч* забележен је и у перашком и прчањском говору (према: П. Ивић, *О говору Галипольских Срба*, 144), а и за Зету Д. Петровић помиње постојање ретких примера са потпуно редукованим првим консонантом (Зе 237).

²⁴ В. и: Emil Petrović, *Gratul Carașovenilor*, Biblioteca Dacoromaniei Nr. 8, București 1935.

пара) [Би 153], *ѝукче*, *крукче* (:крушка), *кококче*, *ѝронокче*, *Влакче*, *кожукче*, *оракче* [Рес 119, 120], *ѝукче*, *каикче*, *обракче* [Мил 153, 159], *абронокче*, (:аброноша), *двикче*, *двикчица*, *дркчица* (:дршка) [Чум 125, 131], *кокчица* [Гр 456], *кококчица* [Крагујевац, РСАНУ], *нокче*, *ѝукче*, *дакчица*, *љукчица*, *брекче*, *неракче*, *двикче*, *ѝукчица*, *ѝакче* [Лев 200], *двикче*, *дакчица*, *ѝукче* [Велика Крушевица, ФО 571], *обракчић*, *ѝукчица*, *ѝукчићи*, *ѝукчица*, *ѝукче*, *ѝакче*, *дакчица* [Трс 70], *ѝукче*, *ѝукченце*, *ѝукчићи*, *кожукче*, *оракче* [Дренча, ФО 570], *ѝукчићи* (али *ѝушче*), *кокчица*, *нокче* [Бл 71].

Консонантска група *кч* може се, међутим, забележити и у неким другим говорима изолованим од наведених изоглосних праваца. Тако, на пример, може се забележити у западном Косову, Зети, Црмници и прешевско-бујановачкој области: *ѝукче*, *кожукче*, *лакчићи* (=младунци ласице) [Тучеп, ФО 566], *ѝакче*, *ѝракчеви* [Зе 237], *ѝакче*, *ѝакчеѝа*, *ѝракчеви*, *ѝракчеѝа* [Црм 156, 355]²⁵.

6) МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК

фч < *шч*²⁶

Група *фч* у македонском језику заузима компактну територију западних говора. Границу ове изоглосе према југу чини област Преспе, реке Црне до Вардара, док границу према истоку чини река Вардар све до Дервентске клисуре, одакле ова изоглоса скреће на запад и преко полошке области, између Тетова и Гостивара, избија на западну језичку границу²⁷: *брефче* (:брест), *вофче* (:воз), *вофче* (:вошка), *ѝрофче* (:грозд), *ѝуфче* (:гуска), *клафче* (:клас), *кофче* (:кост), *круфче* (:круша), *лифче* (:лист), *мофче* (:мост), *оѝафче* (:опашка), *ѝрефче* (:преш, књиж. *ѝраз*), *ѝуфче* (:пушка), *фефче* (:фес) [Гос 42, 53], *ѝојафче* (:појас), *круфче*, *ѝуфче* [Вруток, ФО 641], *мофче*, *ѝојафче*, *фефче*, *круфче*, *ѝуфче*, *оѝафче* [Звечан, ФО 681], *клафче*, *вофче* [Гај 27], *брефче*, *квафче*, *лифче*, *мофче*, *вофче* (:вошка), *вофче* (:воз), *круфче*, *ѝафче*, *фефче*, *ѝрафче* (:праз), *ѝрфчуле* (:прст), *мафчуле* (:маска), *овефчок* (:овес) [Кич 56, 80], *вофче* (:вошка), *мофче* (:моска), *кофче* (:коска), *ѝлуфче*, *ѝрофче* (:грош), *ѝојафче*, *сиромафче* [Гал 125]²⁸, *вофче* (:воз), *мофче* (:мост), *кофче*, *обрафче*, *ѝојафче*, *клафче*, *круфче*, *чафче* (:чаша), *ѝуфче*, *ѝуфче* [Јазарополе, ФО 633, 636], *лифче*, *кофче*, *круфче*, *ѝуфче* [Радожда, ФО 671], *лифче*, *квафче* (:квас), *круфче*, *ѝуфче*, *оѝафче*, *чафче* (Пенитани, ФО 697), *круф-*

²⁵ За прешевско-бујановачку зону нисам потврдио примере деминутивних изведеница (уп. *кокчина* м. *кошчина*, исто и *праки* м. *прасци*, ДИ 333).

²⁶ Поред односа *хц* : *вц/фц* (*прахца* : *правца*, *прафца*) треба претпоставити да се у Зети може чути и рефлекс *вч/фч* (потвр. само *дахчица*, *прачеви*, Зе 237, 238).

²⁷ Б. Видоески, *Македонските дијалекти...*, 90.

²⁸ Изражена фреквентност рефлекс *фч* у западномакедонским говорима условила је да се он аналошки проширио и на друге основе (уп. *кутифче*, *гугуфчиња*, Гал 125). У истом смислу може се тумачити и *шамлихче*, Мр 216.

јарској језика Ст. Младенова наводе се примери из врачанскога говора — *нохче* (:нож), *похче* (:пош), *крхче* (:крџт) — као примери „јасне дисимилације“³². У раду *Македонски кодичи од XVI до XVIII века* А. Селџишев западномакедонски рефлекс *фч* (у *лифче*, *круфче*, *оџафче*) такође објашњава происходом из *хч*³³. А. Белић у *Галичком дијалекту* истиче западномакедонски рефлекс *фч* као „интересантну особину овог говора“ насталу као резултат редуковања фрикациије сугласника *ш* (и *с*) „тако да од њих остаје само струјање ваздуха (као *некада* и од сугласника *х*) [подв. П.Р.] кои даје фрикативни сугласник *ф*“ [Гал 125]. А. Белић, дакле, иако указује на присутан паралелизам *с/ш > ф : х > ф* у овом говору, — консонант *ф* из групе *фч* (<шч) не доводи директно у везу са претходним консонантом *х* у овој позицији. Штавише, Белић споредним и кратким објашњењем у заградни појаву генералног замењивања консонанта *х* са *ф* у овим говорима, чини се, временски дистанцира од касније промене *с/ш > ф* у групама *сч*, *шч*. Б. Милетић, међутим, у своме *Црмничком говору* говорџи о постојећем паралелизму *џаиче : џахче : џакче* у напмени каже да се *к* могло развити преко *х*: *џаиче > џахче > џакче* [Црм 156]. П. Ивић у *Дијалектолоџији српскохрватској језика* говори о рефлексима *кч*, *кџ* у долини Западне Мораве и истиче да је консонант *к* „свакако постао од *х* асимилацијом по начину изговора као и у групи *хџ > кџ* у истим говорима (*кџџи*). То значи — закључује Ивић — да је првобитна промена била *сџ, шч > хџ, хч*³⁴.”

На овом питању задржао се и Б. Конески у *Историји македонској језика* наводећи да је први степен у разлагању консонантских група *шч* и *сџ* — дисимилационо добијен рефлекс *хч* и *хџ*, односно појава „у којој је дошла до изражаја тежња да се сачува граница између основног дела речи и наставка, јер су се поменуте групе и стварале на тој граници“³⁵. Отуда, по Конеском, „у говорима у којима *х > в(ф)*, уместо тих група данас имамо изговор: *Рувџи, мавџа, ливџе, фровџе* (<*џрошче* и *џросче* од *џрозг-че*), *џровџе* (<*џрошче*, уп. *џрошка*) итд.“³⁶ Овом последњом формулацијом Конески уједно и датира промену *хч > вч/фч* (одн. *хџ > вџ/фџ*), везујући је управо за време када се консонант *х* губио у западномакедонским говорима.

Поред већег броја тумачења ове појаве фонетским путем у нашој науци касније се појавило и другачије тумачење ове гласовне појаве. У монографији А. Пеца и Б. Милановића, *Ресавски говор*, у вези са нестабилношћу консонантске групе *шч* у овом говору указује се и на могућност *аналошког* уопштавања фонетски добијеног завршетка *-кче* (од *брекче* : брег, *оракче* : ора/х/, *кожукче* : кожу/х/), — а „према односу *орашче — оракче — ораче, кожушче — кожукче*

³² Стефан Младенов, *История на българския език* (превод и редакција на проф. д-р Иван Дуриданов от немското издание през 1929 г.), изд. БАН, Софија 1979, стр. 160.

³³ Према: Б. Видоески, *Кумановскиот говор*, Скопје 1962, стр. 82.

³⁴ П. Ивић, *Дијалектологија*..., 100, 101.

³⁵ Б. Конески, *Историја македонског језика*, 83.

³⁶ Исто.

— *кожуче* могло је настати и *јушче* — *јукче* — *јуче*.” [Рес 43] Недостатке претходног тумачења (преко дисимилативног елемента *x*) аутори виде у условљености ове промене консонантом *x* (на морфемском споју), што значи да се она „морала доста давно извршити (још пре XVII века), и очекивало би се да за њу знају и други говори, а не само говори овога типа³⁷.” Очито је, ова два типа објашњења — фонетско и аналошко, иако у суштини оба директно или индиректно везана за фонему *x*, подразумевају и различито време трансформација ових консонантских група. При томе фонетско објашњење, свакако, претпоставља да се промена *шч*, *сц* у *хч*, *хц* морала вршити пре него што се консонант *x* изгубио у већини говора (што јасно назначују А. Пецо и Б. Милановић глобално везујући постојање консонанта *x* за период до XVII века), — док се аналошки тип објашњења везује за период непостојања консонанта *x*, односно период постојања његових супституената³⁸.

*

Иако површно, сагледавање глобалног стања консонантске групе *шч* на широј територији јужнословенских језика указује на неке значајне моменте који се не могу предвидети у разматрању ове проблематике. Полазећи пре свега од грађе коју нам пружају српскохрватски и македонски говори, неоспорно се намеће закључак да је консонантска група *шч* нестабилна углавном на периферији ових језика, при чему морамо имати на уму да су у различитим временским различити говори могли припадати извесним „језичким периферијама”. Није стога случајно да управо ови говори са нестабилном групом *шч* најчешће припадају архаичнијем, „конзервативнијем” говорном ареалу (уп. у сх. призренско-тимочки, зетски, црмнички, чакавски говори; у мак. југоисточни говори итд.). За комплекснији приступ тумачењу судбине консонантске групе *шч* значајна је још једна чињеница. Управо на овим теренима глас *x* се или још увек чува, или се најдуже сачувао, односно одржао у време када је, на пример, у централним штокавским говорима процес губљења овога гласа завршен. Ово истиче и А. Белић у *Дијалектима источне и јужне Србије*: „У другим је српским дијалектима нестајање звука *x* почело у XVI веку и није се ни до данас извршило у свима дијалектима“ [ЈИС 108]. Несумњиво је да се у исто време када се у једним месним дијалектима губио изговор звука *x* сасвим, као на пр. у Херцеговини, у другим

³⁷ Чини се да извесну резервисаност према фонетском објашњењу изражава и Д. Петровић. („Ако се објашњење појаве тражи у фонетском контексту /.../“ Зе 240).

³⁸ Међутим, уопштено узевши, аналошки процес би се могао претпоставити и за низ других говора, нпр. *орех* → *орехче* → *лихче* (уп. Фон 7), *орај* → *орајче* → *прајчевина* (уп. Ресф 85) и сл.

оближњим дијалектима он се чувао, можда мало измењен, редуциран, а, можда, и са старом својом артикулацијом.” [ЈИС 212]³⁹

Због свега овога разумљиво је што се у говорима са нестабилном групом шч могао сачувати стари рефлекс хч (Зета, Црница, југоисточни македонски говори), или рефлекси кч, вч/фч, јч — који су настали као резултат даље судбине гласа х на овим теренима (уп. *меканичар*, *искрана* : *ѝкче*, *оракче*, Дренча, ФО 570; *врф*, *ореф*, *беф* : *ѝлуфче*, *вофче*, Гал 119; *сѝрај*, *рекојме* : *ѝлујче*, Корча, Фон 9 итд.)⁴⁰. Све ово указује да се под дисимилативном појавом шч > хч мора подразумевати један старији процес. Питање је, међутим, колико стар? Анализа старих текстова са ових терена требало би да у овом смислу да нове елементе у разматрању ове проблематике. Индикативна је, на пример, потврда рефлекса групе *сч* (која у овим говорима углавном дели судбину групе шч) — позната из Трескавечког кодика с краја XVII или почетка XVIII века: *рѝхци* поред *рѝсци* (данашње село Рувци код Прилепа), чак *вѝхцена* поред *вѝсцена* (женско име)⁴¹. Ови примери, поред тога што показују да се у западномакедонским говорима глас х одржао прилично дуго, показују и да се на овим теренима појава разједначавања ових консонантских група свакако мора везати за период ранији од времена из којег су потврде. Међутим, у прилог томе свакако иде и чињеница да се појава нестабилности ових консонантских група може забележити још у старословенском језику. У старословенским канонским текстовима могу се, на пример, забележити следећи облици: *ичистити* (Асеманијево јеванђеље), али и *иштитити* (Зографско и Маријино јеванђеље), *ицѝлити* (Зографско и Асеманијево јеванђеље, Синајски еухолиј), али и *истѝлитѝ* (Супрасаљски зборник) итд.⁴²

Међутим, дуг историјат нестабилности ових консонантских група и широка територија која се овом нестабилношћу карактерише, језички и дијалекатски изразито издиференцирана, свакако упућују на могућност постојања различитих услова под којим су се групе шч и *сч* мењале. Отуда се, на пример, група хч у српскохрватском језику у говору муслиманског становништва не може схватити без познавања одређених социолингвистичких појава у језичком раслојавању проузрокованих прихватањем оријенталне културе и вере. Чини се, осим

³⁹ У *Галичком дијалекту* Белић пише: „Губљење звука х познато је и српским и бугарским говорима, само у српскохрватском језику, нарочито у штокавском, оно заузима веће просторије и старијег је датума (већ од почетка XVI в., а понегде свакако и раније). Оно је захватило и албанске говоре у којима има прелаза х и ф. Изгледа ипак да се тај процес креће од српских штокавских говора ка бугарским и свима осталим.“ (51)

⁴⁰ На појединим теренима је постојање непревредог и напоредног односа консонант х — његов супституент могло условити у језичком осећању појаву узајамног замењивања консонанта х и његовог супституента в/ф, на једној страни, — са етимолошким в/ф, на другој (нпр. у Зе 238, *прахчеви* [: **прафчеви*] — *нохчаник* : *нофчаник*; *прафца* : *прахца* → *офца* : *охца*; уп. *греф* : *греови* → *шеф* : *шеови*, Гал 120).

⁴¹ Б. Конески, *Историја македонског језика*, 83.

⁴² Josip Ham, *Staroslavenska gramatika*, Školska knjiga, Zagreb 1974. стр. 105, 106.

тога, да су различити фонетски услови у различитим говорима могли на различите начине остварити нестабилност ових консонантских група — и у различита времена. Тако, на пример, иако је група *шч* у говору Галипољских Срба дисимилативно упрошћена у *ч* (уп. *кучицу*), у овом говору П. Ивић бележи и рефлекс *вч/фч* (у *оравче/орафче*) сматрајући га новим образовањем [ГС 143, 144]. На другој страни, у истом говору запажа се појава поновног, аналошког успостављања групе *шч* [ГС 143], што се такође може сматрати новом фазом у промени ове групе. У том смислу је занимљива ситуација у чакавским говорима где се уместо групе *шч* (као и *сч*) најчешће јавља рефлекс *јч* (и *јш*), али се, бар полазећи од данашњег стања, у чакавским говорима не може јасно утврдити претходна фонетска фаза *хч* (и *хш*) > *јч* (и *јш*) јер је глас *х*, за разлику од већине штокавских говора, овде врло стабилан⁴³. Слична ситуација карактерише и дубровачки говор, у коме се такође чува консонант *х*, али се консонантска група *шч* дисимилује губљењем првога консонантског елемента.

Све ово отвара низ питања која најчешће непосредно задиру у историјску дијалектологију. Ипак, у ма каквој методолошкој равни посматрано услови општих међујезичких балканских контаката ни у овом случају се не смеју потпуно занемарити, иако је њих најчешће тешко препознати. Узмимо као пример појаву бугарског и македонског разједначавања групе *кш* у *хш* и даље *фш*: буг. *лахшш*, *нохшше*, *дохшшур*, *дофшшор*; мак. *нохшш*, *нофшш* и сл. Појаву разједначавања групе *кш* у *хш* познају и други балкански језици: грч. *δᾶχτυλος*: *δᾶχτυλος* „прст”, *ὀχτώ* : *ὀκτώ* „осам”, арум. *ahiare*, *aftare* (од *actare* „такав”), изумрли старословенски⁴⁴, а може се забележити и у српскохрватским, посебно чакавским и кајкавским говорима: *нохнашш*, *дохшшор*, *дофшшор*, *дошшор* [Вр], *нохшш*, *лахшш* [Сали, ФО 257], *нохшша*, *лахшша* [Црес, ФО 239], *нојшш*, *дојшшур* [Комижа, ФО 263], *нохшш* [Зацретје, ФО 319], *лахшшич*, *нофшш* [ЗХ 193, 197] итд.⁴⁵ Група *кш* јављала се, међутим, као нестабилна чак и на палеобалканским теренима (у античко-македонском и трачком, затим и келтског, оско-умбријском и др.), при чему се у науци с правом указује на могућност присуства извесног „медитеранског супстрата”⁴⁶.

Истраживања различитих међујезичких релација показала су да је понекад довољан само одређени м п у л с из језика даваоца да би се у језику примаоцу он остварио у виду различитих језичких по-

⁴³ Ипак, у одређеним пунктовима могу се забележити појединачни примери, као нпр. *пракци* у Истри /Жмињ, ФО 233/.

⁴⁴ Ст. Младенов, *История на българския език*, 159; В. Конески, *Историја македонског језика*, 85.

⁴⁵ У нас се консонант *х* јавља као дисимилативни елемент у низу периферних говора, — и у различитим консонантским групама, нпр. *шч* (*дигехце*, али и *дитајце*, Вр), *шш* (*пухшан*, *хшан*, *дворихше*, А. Пецо, *Преглед српскохрватских дијалеката*, 185, 186), *шт* (*хтич*, Зацретје, ФО 319) итд.

⁴⁶ Henrih Barić, *Ilirske jezične studije*, Rad JAZU, knj. 272, Zagreb 1948, стр. 189, 190.

јава на одређеном нивоу, сходних његовом језичком систему⁴⁷. Јужнословенски језици у том смислу заслужују посебну пажњу. Отуда, могућност да се судбина групе шч у јужнословенским језицима сагледа и у оваквом светлу, чини ми се у овом тренутку сасвим реалном.

Првослав РАДИЋ

СКРАЋЕНИЦЕ

а) Дијалектолошки радови — монографије, студије и чланци

- Би Павле Ивић, *Белешке о биограчићком говору*, СДЗБ књ. XXIV, Београд 1978, стр. 125—176.
- Бје Драго Ђупић, *Говор Бјелопавлића*, СДЗБ књ. XXIII, Београд 1977, стр. 1—219.
- Бл Југослава Арсовић, *Главне фонетске особине говора Блаца и околине*, ППЈ IX, Нови Сад 1973, стр. 55—79.
- Бр Мате Храсте, *Чакавски дијалекат острва Брача*, СДЗБ, књ. X, Београд 1940, стр. 1—67.
- Бу Недељко Богдановић, *Говори Бучума и Белог Потока*, СДЗБ књ. XXV, Београд 1979, стр. 1—178.
- БХ Павле Ивић, *Место банатског херског говора међу српским дијалектима*, (прештампано из зборника „Банатске Хере“), Нови Сад 1958, стр. 326—352.
- БЦГ Victor Vescu, *Govor Banatske Crne Gore*, ЗБФЛ XIX/1, Нови Сад 1976, стр. 115—173.
- ВЗ Драгољуб Петровић, *Гласовне особине говора Врачана у Зети*, ГФФ XV/1, Нови Сад 1972, стр. 179—210.
- Гал Александар Белић, *Галички дијалекат*, СДЗБ књ. VII, Београд — Срем. Карловци 1935, стр. 1—356.
- Гос Аритон Поповски, *Македонскиот говор во гостиварскиот крај*, Гостивар 1970, стр. 1—202.
- Гр Игрутин Стевовић, *Шумадијски говор у Грузи*, СДЗБ књ. XVIII, Београд 1969, стр. 401—636.
- ГС Павле Ивић, *Говор Галипољских Срба*, СДЗБ књ. XII, Београд 1957, стр. I—XXII + 1—520.
- Дел Методи Кушевски, *Делчевски градски говор*, МЈ књ. 1—2, год. IX, Скопје 1958, стр. 67—109.
- ДИ Данило Барјактаревећ, *Дијалектолошка истраживања*, изд. „Јединство“ Приштина 1977, стр. 1—434.
- До Коста Пеев, *Дојранскиот говор*, Македонистика бр. 2, Скопје 1979, стр. 3—191.
- Дуб P. Budmani, *Dubrovački dijalekat. kako se sada govori*, Rad JAZU, knj. LXV, Zagreb 1883, стр. 155—180.
- Ђев Коста Пеев, *Кон разграничувањето на гевгелискиот и дојранскиот говор*, МЈ год. XXIV, Скопје 1973, стр. 207—223.
- Зе Драгољуб Петровић, *Судбина консонантских група сц, шч, шћ, жћ у говору Зете*, ЗБФЛ XI, Нови Сад 1968, стр. 237—241.
- ЗХ Павле Ивић, *Прилог познавању дијалекатске слике западне Хрватске*, ГФФ књ. VI, Нови Сад 1961, стр. 191—212.
- ИБ Dalibor Brozović, *O problemu ijekavskošćakavskog (istočnobosanskog) dijalekta*, ХДЗБ knj. II, Zagreb 1966, стр. 119—208.

- Изв Павле Ивић, *Извештај о дијалекатској екскурзији по ужој Србији октобра 1959*, ГФФ књ. IV, Нови Сад 1959, стр. 397—400.
- ЈИС Александар Белић, *Дијалекти источне и јужне Србије*, СДЗБ књ. I, Београд 1905, стр. I—CXII + 1—715.
- Кај Божидар Видоески, *Фонолошки опис на кајларското село Емборе (Егејска Македонија)*, posebna izdanja БиХАНУ, књ. XXXIV/6, Сарајево 1977, стр. 431—442.
- Кич Божо Видоески, *Кичевскиот говор*, МЈ кн. 1, год. VIII, Скопје 1957, стр. 31—91.
- Кос Благој Шклифов, *Костурскиот говор*, изд. БАН, Софија 1973, стр. 1—170.
- КП Дена Дебељковић, *Косово поље*, СЕЗБ књ. VII, Београд 1907, стр. 173—332.
- Кр Mile Tomići, *La terminologie géographique chez les Karoşovènes*, МЈ год. XXXII—XXXIII, Скопје 1981/82, стр. 697—703.
- Жук Коста Пеев, *Кукушкиот говор*, (рукопис докторске дисертације), Скопје 1983.
- Кум Божо Видоески, *Кумановскиот говор*, изд. Институт за македонски јазик — Скопје, посебни изданија, кн. 3, Скопје 1962, стр. 1—350.
- Лев Радоје Симић, *Левачки говор*, СДЗБ књ. XIX, Београд 1972, стр. 1—618.
- Лер Божидар Видоески, *Леринскиот говор*. МЈ XXXIV, Скопје 1983, стр. 23—51 (посебан отисак).
- Луж Љубисав Ђирић, *Говор Лужнице*, СДЗБ књ. XXIX, Београд 1983, стр. 7—119.
- Мил Првослав Радић, *Именички деминутивни суфикси -че и -иче у говору села Милошева у Великом Поморављу*, ЈФ XL, Београд 1984, стр. 149—165.
- Мл Божидар Видоески, *Фонолошкиот систем на говорот на с. Млике*, ЗбФЛ XXVII—XXVIII, Нови Сад 1984—1985, стр. 127—137.
- Мр Војислав Илић, *Малорекански говорни тип на новом, централномакедонском дијалекатском терену*, ГФФ књ. VI, Нови Сад 1961, стр. 213—227.
- НС Данило Барјактаревић, *Новопазарско-сјенички говори*, СДЗБ књ. XVI, Београд 1966, стр. 1—179.
- ОГ Божидар Видоески, *Фонолошкиот систем на охридскиот говор*, ANUBiH, posebna izdanja, књ. LXI/10, Сарајево 1983, стр. 185—207.
- Ос Mate Hraste, *Osobine govora Solte, Čiova, Drvenika i susjedne obale*, Rad JAZU, књ. 272, Zagreb 1948, стр. 123—156.
- Ох Божидар Видоески, *Охридско-струшките говори (обид за класификација)*, Прилози IX/1, изд. МАНУ, Скопје 1984, стр. 5—40.
- Пом Недељко Богдановић, *Говор алексиначког Поморавља*, стр. 1—426 (докторска дисертација у рукопису, фил. факултет, Београд).
- Пре Благој Шклифов, *Долнопреспанскиот говор*, изд. БАН, Софија 1979, стр. 1—240.
- Рес А. Пецо и Б. Милановић, *Ресавски говор*, СДЗБ књ. XVII, Београд 1968, стр. 241—367.
- Реф Радослав Бошковић, *Рефлекси група tj, dj, tьj, dьj, stj, zdj, skj, zgj, (sk^e, zg^e) у дијалектима јужне и југозападне Истре*, ЈФ XXVII, св. 1—2, Београд 1966/67, стр. 85—142.
- СВ Збигњев Голомб, *Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско)*, МЈ кн. 1—2, год. XIII—XIV, Скопје 1962/63, стр. 173—277 (II део).

- Св** Миле Томић, *Говор Свинчана*, СДЗБ књ. XXX, Београд 1984, стр. 7—265.
- СЖ** Миливој Павловић, *Говор Сретачке Жупе*, СДЗБ књ. VIII, Београд 1939, стр. 1—354.
- Су** J. Ham, M. Hraste, P. Guberina, *Govor otoka Suska*, ХДЗБ књ. 1, Zagreb 1956, стр. 1—213.
- Тај** Божо Видоески, *Говорот и топонимијата на кичевските села од тајмишката група*, МЈ кн. 1—2, год. IX, Скопје 1958, стр. 17—67.
- Тет** Трајко Стаматоски, *Градски тетовски говор*, МЈ кн. 1, год. VIII, Скопје 1957, стр. 91—116 (II део).
- Тим** Маринко Станојевић, *Северно-тимочки дијалекат*, СДЗБ књ. II, Београд 1911, стр. 360—463.
- Трс** Душан Јовић, *Трстенички говор*, СДЗБ књ. XVII, Београд 1968, стр. 1—241.
- ФО** *Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opštoslovenskim lingvističkim atlasom, posebna izdanja ViHANU*, књ. LV, Sarajevo 1981, стр. 1—828.
- Фон** Божидар Видоески, *Фонемата (x) во дијалектите на македонскиот јазик*, Прилози VI/2, изд. МАНУ, Скопје 1981, стр. 1—34.
- Црм** Бранко Милетић, *Црмнички говор*, СДЗБ књ. IX, Београд 1940, стр. 209—651.
- Чум** Јасмина Грковић, *Прилог познавању дијалекатске лексике Шумадије (из лексике Чумића)*, ППЈ 18, Нови Сад 1982, стр. 125—153.

б) Речници

- РМС** *Речник српскохрватскога књижевног језика*, Матица српска — Матица хрватска, књ. 1—3, Нови Сад — Загреб 1967—1969; књ. 4—6, Нови Сад 1971—1976.
- РМЈ** *Речник на македонскиот јазик*, I А—Н, Скопје 1961; II О—П Скопје 1965; III Р—Ш Скопје 1966.
- РКДМ** Глиша Елезовић, *Речник косовско-мегохиског дијалекта*, СДЗБ књ. IV, Београд 1932; књ. VI, Београд 1935.
- РСАНУ** *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, изд. САНУ, књ. 1, Београд 1959 (А—Богољуб)..., књ. 12, Београд 1984 (МАКВЕН—МОЗУРИЦА).
- ВР** Вук Стеф. Караџић, *Српски рјечник*, Беч 1852.
- Вр** Blaž Jurišič, *Riječnik govora otoka Vrgade*, biblioteka Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, књ. 1, II dio, Zagreb 1973.

в) Периодика

- СДЗБ** Српски дијалектолошки зборник
- ППЈ** Прилози проучавању језика
- ЗБФЛ** Зборник за филологију и лингвистику
- ХДЗБ** Хрватски дијалектолошки зборник
- БХДЗБ** Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник
- ГФФ** Годишњак Филозофског факултета
- МЈ** Македонски јазик
- ЈФ** Јужнословенски филолог
- СЕЗБ** Српски етнографски зборник

